

पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की सक्रियता

Womens Activism in Environmental Protection

Paper Id : 18488 Submission Date : 11/01/2024 Acceptance Date : 22/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10635244

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

महेन्द्र कुमार पालीवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
राजस्थान विश्वद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन एवं संपोषणीय विकास के लिए अति आवश्यक विषय वस्तु है। प्रस्तुत शोध पत्र अनियंत्रित आर्थिक विकास के कुपरिणामा को समझने एवं सुधारात्मक सुझावों के लिए संस्थागत, विधिक प्रक्रियागत एवं महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के पक्षों पर संकेन्द्रित है।

पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मानवीय क्रिया कलापो पर होने वाले प्रभावों परंजन-चेतना जागृत करना एवं उसके प्रतिअवबोध विकसित करना है। पर्यावरण व वन्यजीव रक्षा के कार्यों में महिलाओं की सक्रियता से समकालीन विश्व को अवगत कराना एवं अमृता देवी द्वारा किये ऐतिहासिक कार्यों की वर्तमान में महत्वता बतायी गयी हैं। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की सक्रिय नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें वन विभाग सेवाओं में उच्च पदों परआसीन किया जाये एवं विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्थाओं में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। जैसा कि कार्लमार्क्स का कथन है कि "सृष्टि में कोई भी बड़े से बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता"। विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके और एक ग्रीन एवं समृद्ध विश्व का निर्माण हो सके।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Environmental protection is an essential subject for human life and sustainable development. The presented research paper focuses on the institutional, legal, procedural and active participation aspects of women to understand the adverse consequences of uncontrolled economic development and make corrective suggestions.

The aim is to awaken people's awareness of the effects of various components of the environment on human activities and develop awareness about them. To make the contemporary world aware about the activism of women in environment and wildlife protection work and the importance of the historical work done by Amrita Devi in the present time has been explained. To encourage active leadership capacity of women in environmental protection, they should be appointed to higher positions in forest department services and maximum participation of women in various environmental protection related programs, conferences and organizations related to environmental protection should be encouraged. As Karl Marx says that "No major social change in the universe can happen without women". The world can be saved from global warming and a green and prosperous world can be created.

मुख्य शब्द

पर्यावरण, संरक्षण, महिलाएँ, सक्रियता।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Environment, Conservation, Women, Activism.

प्रस्तावना

पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न संतुलित संपोषणी विकास का प्रश्न है। यह अनियंत्रित आर्थिक विकास के कुपरिणामों को समझने एवं उन्हें वैकल्पिक माध्यमों से रोकने का प्रयास है। यह अब अपरिहार्य है - यह दृष्टि पर्यावरणाद एवं हरित सिद्धान्त की अनेक धाराओं ने प्रदान की। साथ ही, व्यावहारिक धरातल पर अनेकानेक राजकीय प्रयासों, वैश्विक, राष्ट्रीय, स्थानीय जन आन्दोलनों ने पर्यावरण संरक्षण को राजनैतिक एवं सामाजिक मुद्दे के रूप में जीवन्त रखा। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप निदानात्मक प्रयास दृष्टव्य हैं। प्रस्तुत शोध पर्यावरण संरक्षण से सम्बद्ध वैचारिक संस्थागत, विधिक प्रक्रियागत एवं महिलाओं के पक्षों पर संकेन्द्रित है।

अध्ययन का
उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र अनियंत्रित आर्थिक विकास के कुपरिणामों को समझने एवं सुधारात्मक सुझावों के लिए संस्थागत, विधिक प्रक्रियागत एवं महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करने का एक प्रयास है।

साहित्यावलोकन

पर्यावरण-संरक्षण कोई स्वाधीन राजनीतिक-सिद्धांत नहीं है। यह एक विचाराधारात्मक आन्दोलन है जो पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक में उभरकर सामने आया, और धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल गया। चूंकि इस आन्दोलन के अंतर्गत वातावरण में हरियाली कायम रखने पर बल दिया जाता है, इसलिए इससे प्रेरित राजनीति को हरित राजनीति की संज्ञा दी जाती है।[1] कुछ देशों में जैसे कि न्यूजीलैण्ड, जर्मनी और ब्रिटेन में 'हरित राजनीति' के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राजनीतिक दल बनाए गए और चुनाव भी लड़े गए, हालांकि उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई है।

आर्थिक विकास एवं सामाजिक उन्नति के लिए औद्योगीकरण को आवश्यक माना जाता है। विगत डेढ़ सौ वर्षों में औद्योगिक देशों में बढ़ता उत्पादन विश्व के अन्य देशों के लिए लुभावना होता जा रहा है। औद्योगिक विकास आधुनिकता का मापदण्ड बनता जा रहा है। औद्योगीकृत एवं उस पर आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर विकसित एवं विकासशील देशों का वर्गीकरण किया जाता है।

औद्योगीकरण के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इसने न केवल प्राकृतिक साधनों का असीमित दोहन किया, बल्कि जल, थल, वायु को भी प्रदूषित किया। औद्योगिक ईकाइयों से निकलने वाला कचरा, दूषित जल, विषैली गैस आदि हवा, जल, मृदा एवं जीवों को प्रदूषित कर रहे हैं। औद्योगिक संयंत्र 30 अरब घनमीटर प्रदूषित जल, 25 करोड़ टन धूल तथा 7 करोड़ टन जहरीली गैसें निकालते हैं। भोपाल गैस त्रासदी तथा सोवियत रूस चेरनोबिल नाभिकीय विनाश, प्रौद्योगिकीय असफलता, के विनाशकारी प्रभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के फलस्वरूप तीन शताब्दियों में विश्व में दो अरब हेक्टेयर भूमि से उपजाऊ परत विनष्ट हो गई। यह क्षेत्रफल समस्त कृषि योग्य भूमि से कहीं ज्यादा है। वनों का दो-तिहाई भाग काटा गया है, जिससे वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं। खनिज पदार्थों के उत्खनन से भूमि बंजर हो रही है।[2]

मुख्य पाठ

उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में 16-17 जून 2013 को कुदरत का कहर टूटा केदारनाथ का क्षेत्र पूरी तरह तहस-नहस हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे देवाताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, गायों में कामधेनु और सभी पुरियों में कैलाश सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही सम्पूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। 2004 के बाद उत्तराखंड के हालात तेजी से बदले। जब उत्तराखंड में एक साथ अनगिनत जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिली। बेहताशा विस्फोटों से जर्जर हो चुके पहाड़ों की भीतरी जलधाराएं रिसने लगी हैं। इससे पहाड़ों को मिलने वाली नमी कम हो गई है। जो घटती

हरियाली की प्रमुख वजह है। उत्तराखंड को सबसे ज्यादा नुकसान जलविद्युत परियोजनाओं से है। अब तक की तीर्थ यात्रा एक बड़ा व्यापार बन गई है। जिसमें पूरा नेटवर्क शामिल हो गया है। किसी ने भी नहीं सोचा कि कितने लोग एक समय में किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, कितनी देर वहां ठहरेंगे, वहां कैसे जायेंगे। आश्चर्य तो वहाँ होटलों व दुकानों को देखकर हुआ। मंदिर के शिल्प से भी किसी ने कुछ नहीं सीखा। क्या ऐसे पर्यटक उत्तरदायी नहीं हैं? हर राज्य उड़नखटोले लगाने को उत्सुक है। राजस्थान से हिमाचल तक। लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि रोपवे कहाँ किन पहाड़ों पर लग सकते हैं। आर्कटिक यात्रा पर जाने से पहले नॉर्वे से एक सूची भेजी गई कि आप क्या साथ क्या क्या लाएंगे और पानी के उस भव्य जहाज में स्वागत के साथ सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है? पहाड़ों या ऐतिहासिक इमारतों सब पर पर्यटकों की संख्या की सीमा होती है, जिसका उल्लंघन का बुरा हश्र होता है। 1960 के दशक से पहाड़ों पर दिन-रात का तापमान समान था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में रात के मुकाबले दिन का तापमान तेजी से बढ़ा है और यही बादल फटने की वजह बन रहा है। हमारी पर्यावरण नीति, जल नीति दोषपूर्ण है और आपदा प्रबन्धन लचर है, आपदा को अधिक विनाशकारी बनाने में समाज व सरकार की गलतियों एवं लापरवाही की भी बड़ी भूमिका है। प्रकृति प्रतिशोध ले रही है। समय रहते प्रकृति की चेतावनी की अनदेखी की गई तो और विनाश निश्चित है।

औद्योगीकरण से जल और वायु प्रदूषण होते हैं। विस्तृत पैमानों पर वनों का विनाश होता है। भारत में 1951 से 1971 में 1.24 लाख हेक्टेयर वन विनाश हुआ है उत्तराखण्ड हिमालय में 1951 से 1979 में 234.25 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन विनाश हुआ है। औद्योगिकीकरण नियोजन की उपलब्धता की सम्भावना, बेहतर सुविधाओं की ललक के कारण तीव्र नगरीकरण हो रहा है। नगरीकरण से अनेक समस्याएँ पनपी, जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। भारत में देहाती क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 160 व्यक्ति प्रति वर्गकिमी. है। जनसंख्या बाहुल्य भवनों, सड़कों, गलियों, नालियों, वाहनों, कारखानों, मलिन बस्तियों आदि की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। मलिन बस्तियों की समस्या विश्वव्यापी समस्या है।[3]

मलिन बस्तियों में शौचालयों, पानी, मकान और सफाई की समस्याएँ बढ़ रही हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। कोयला, पेट्रोल और गैस के प्रयोग से नई तकनीक ने उत्पादकता को इतना बढ़ा दिया है कि अब संसाधनों के भण्डार खाली हैं। तकनीकी प्रयोग, कृत्रिम निवास स्थल जैसे - बस्ती, नहरें, सड़कें तथा उद्योग पनप रहे हैं जिससे प्राकृतिक घटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कृषि क्षेत्रों में तकनीकीकरण के प्रभावों से उर्वरता दिन-प्रतिदिन क्षीण हो रही है। उद्योगों में इसके प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण बढ़ा है। नाभिकीय ऊर्जा तकनीकी विकास से रेडियोधर्मिता का कुप्रभाव पड़ा है। रासायनिक हथियारों का प्रयोग पर्यावरण को विषाक्त करता है।[4]

भयावह पर्यावरण संकट से जूझता व्यक्ति आज पर्यावरण संरक्षण के लिए बाध्य हो गया है। व्यक्ति जाति के भविष्य पर लगे प्रश्न चिन्ह के कारण ही आज पर्यावरण चेतना जाग्रत हुई है। आधुनिक औद्योगिक युग की देन है - भौतिक प्रगति और पारिस्थितिकी असन्तुलन। इस युग के व्यक्ति की बढ़ी हुई भोगलिप्सा प्रदूषण के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाती। प्राकृतिक सम्पदा पर इस दोहरी मार ने विश्व पर्यावरण को जर्जर कर डाला है। उच्छृंखल विज्ञान और हिंसक प्रौद्योगिकी के द्वारा उपभोगवादी मानसिकता युक्त आधुनिक व्यक्ति ने हमारे परिमण्डल को यांत्रिकी मण्डल में बदल डाला है।[5]

प्रौद्योगिकी के बाहुल्य ने जहाँ नवीनतम सुविधाजनक यंत्रों का आविष्कार किया है वही पर्यावरणीय संकट व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए खतरा है। वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। यत्र-

तत्र सर्वत्र कम्प्यूटर है। इसमें विषाणु पनप रहे हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सेलूलर फोन से नयी किस्म की बीमारी फैल रही है। रेफ्रीजरेटर एवं एयरकन्डीशनर से प्रचुर मात्रा में क्लोरोफ्लूरोकार्बन (CFC) तथा हीलियम का वायुमण्डल में उत्सर्जन होता है जिससे ओजोन परत का क्षरण हुआ है और पराबैंगनी सौरिक किरणें धरातल पर पहुँच कर तापमान में वृद्धि कर रही हैं। अब संरक्षणवादियों का बल इस बात पर होना चाहिए कि इस विश्व व्यवस्था को कैसे समझकर उचित प्रबंधन किया जाए। वायुमण्डल में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन और 21 प्रतिशत ऑक्सीजन है। अतः स्पष्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों की हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत ही है। प्रकृति की विडम्बना यह है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए दो सौ वर्ष पूर्व हुई औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व वातावरण में मौजूद गैसों की मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर रही है। विकास की तृष्णा पर्यावरण असंतुलन बढ़ा रहा है। वैश्विक कार्बन परियोजना के अध्ययन के अनुसार विश्व में सन् 2000 तक कार्बन उत्सर्जन में केवल एक प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही थी लेकिन वर्तमान में यह दर बढ़कर ढाई प्रतिशत हो गई। इसके लिए चारकोल का बढ़ता प्रयोग और ऊर्जा संरक्षण के उपायों की उपेक्षा एक सीमा तक जिम्मेदार है। तीव्र कार्बन उत्सर्जन के लिए वनों की विश्व में अंधाधुंध कटाई भी जिम्मेदार है।[6]

विश्व में प्रतिवर्ष डेढ़ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन उजाड़े जा रहे हैं। कुल कार्बन उत्सर्जन का करीब 18 प्रतिशत इसी से हो रहा है। सन् 2004 में विश्व में 27 अरब टन कार्बन-डाई-आक्साइड का उत्सर्जन हुआ। इसमें से 5.9 अरब टन की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका इस व्यक्ति विरोधी कृत्य में शीर्षस्थ रहा। वही चीन ने 4.7 अरब टन, रूस ने 1.7 अरब टन कार्बन और जापान ने 1.3 अरब टन कार्बन उत्सर्जित किया। भारत की कार्बन उत्सर्जन मात्रा 1.1 अरब टन थी। अन्य देश कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन के आँकड़े के नीचे थे। अगर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा निकाली जाए तो अमेरिका, जापान, रूस व चीन के लिए यह क्रमशः 23.6 टन, 13 टन, 10 टन और 4.7 टन है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा करीब एक टन ही है। जातव्य है कि विश्व जनसंख्या में अमेरिका का हिस्सा बहुत कम है, जबकि प्रदूषण में हिस्सेदारी सन् 1997 में 20 प्रतिशत थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत की आबादी विश्व का सत्रह प्रतिशत है, प्रदूषण हिस्सेदारी चार प्रतिशत है। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के बावजूद अमेरिका अभी तक अपनी जिम्मेदारी निभाने से सार्वजनिक रूप से मना करता है। साथ ही भारत और चीन पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अव्यावहारिक लक्ष्य थोपने की कोशिश करता है।[7] पर्यावरण की सर्वाधिक क्षति प्रदूषण से ही होती है और सर्वाधिक प्रभावित महिलाएं होती हैं।

वांशिगटन की एक सम्मानित संस्था "वर्ल्ड वॉच" की 2000 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती का पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है इसके दो प्रमुख कारण हैं:- पहला यह कि सौर ऊर्जा जैसी ऊर्जा साफ तकनीकों के उपयोग की ओर पर्याप्त प्रगति नहीं कर रही हैं। दूसरा यह कि विकासशील देशों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इन दोनों समस्याओं का कुल परिणाम यह होगा कि अनेक देशों का पर्यावरण बिगड़ जाएगा। पूर्वकाल में पर्यावरण की इस प्रकार की क्षति मात्र स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती थी परन्तु वैश्वीकरण के कारण अब किसी भी स्थान पर पर्यावरण की क्षति विश्वव्यापी प्रभाव डालती है। चीन ने अपने पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से जंगलों की कटाई प्रतिबंधित कर दी। परन्तु इसका प्रभाव यह हुआ कि दूसरे देशों में जंगलों की कटाई और तेजी से होने लगी। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि पर्यावरण की सुरक्षा विश्वस्तर पर की जाए।

अति दोहन के खतरे के विषय में "वर्ल्ड वॉच" ने तीन प्रमुख सुझाव दिए हैं। पहला यह कि कोयला और तेल के स्थान पर सौर एवं वायु ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया जाए। कोयले और तेल के उपयोग से धरती का तापमान बढ़ता है, पहाड़ों तथा धुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है।

समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगता है और बांग्लादेश जैसे देशों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल समुद्र में समा जाने का खतरा है। अतः इसके स्थान पर सौर तथा वायु ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि विकासशील देश अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास करें जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सरकारी खर्च बढ़ाएं। इससे पानी, जंगल और समुद्र के दोहन पर दबाव घटेगा और पर्यावरण संतुलित रहेगा। तीसरा सुझाव यह है कि बाजार पर सब कुछ न छोड़ा जाए। बाजार केवल तात्कालिक एवं व्यक्तिगत लाभ-हानि के आधार पर चलता है, न तो समाज पर हो रहे दुष्प्रभावों की गणित करता है न ही व्यक्ति के दीर्घकालीन हित की। अतः सरकारों को पर्यावरण की क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों पर टैक्स लगाना चाहिए और साफ तकनीकों को प्रोत्साहन तथा उस पर राज्य सहायता देनी चाहिए। “वर्ल्ड वॉच” के ये सुझाव मूल रूप से सही दिखते हैं और यथासंभव हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। परन्तु इन कदमों को उठाने के बाद भी विश्व का पर्यावरण संतुलित हो जाएगा, यह संदिग्ध है। कारण यह कि स्वच्छ तकनीकों की भी सीमाएं हैं।[8]

पर्यावरण की सर्वाधिक क्षति प्रदूषण से ही होती है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रदूषण को रोकना इस समय सर्वप्रमुख है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1976 में बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि[9] पारित की गयी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य प्रयास भी किये गये वे इस प्रकार हैं-

विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961, अन्तर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम - 1964, आधुनिक समाज की चुनौतियों से सम्बन्धित 1969, यूनेस्को का व्यक्ति एवं जीवमण्डल कार्यक्रम 1970, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग 1971, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम जून 1972, ओजोन परत संरक्षण वियना कन्वेंशन 1985, ओजोन परत संरक्षण वियना कन्वेंशन 1985 (ii), अन्तर्राष्ट्रीय भू-मण्डल जीवमण्डल कार्यक्रम 1986, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन रियो सम्मेलन 1992, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यक्ति सम्मेलन (हैबिटेट) 1996, पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक निम्नलिखित प्रमुख सम्मेलन आयोजित किये गये, स्टॉक होम सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र संघ) 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन (कनाडा) 1990, पृथ्वी सम्मेलन (रियो डि जेनेरियो) जून 1992, काहिरा सम्मेलन 1994, अमेरिका सम्मेलन 1996, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पृथ्वी सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक) जून 1997, विश्व पर्यावरण सुविधा 1998, सिएटल सम्मेलन 1999, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, कोपेनहेगन (डेनमार्क) सम्मेलन - राजनीतिक समझौता एवं ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रस्ताव 2009, डरबन सम्मेलन - संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, इस सम्मेलन की थीम-वर्किंग टुगेदर: सेव टुमॉरो टुडे- उत्सर्जन कटौती पर सहमति[10] हुई।

पाश्चात्य विचारकों ने व्यक्ति-पर्यावरण सम्बन्ध का निरूपण प्रारंभ में मनुष्य को नगण्य तथा प्रकृति को सर्वनियामक शक्ति मान कर नियतिवाद के रूप में किया।[11] वैज्ञानिक प्रगति तथा औद्योगिक क्रान्ति द्वारा पर्यावरण को परिवर्तित करने की अभूतपूर्व क्षमता पाकर उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में सम्भववाद की अवधारणा का सूत्रपात हुआ, जिसके अनुसार व्यक्ति के लिए प्रकृति का स्वेच्छा से उपयोग करना और उसे अपने अनुकूल बना लेना सर्वथा सम्भव है।[12] तदुपरान्त विकसित सापेक्षवाद में व्यक्ति और प्रकृति के प्रभावों की परस्पर-सापेक्षता का प्रतिपादन किया गया। इस विचारक्रम में सर्वत्र व्यक्ति तथा पर्यावरण/प्रकृति को दो भिन्न तत्व मानने की प्रवृत्ति स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। द्वैतभाव में दो भिन्न तत्वों के बीच संघर्ष या सहयोग के सम्बन्धों की ही सम्भावना रहती है। वर्तमान औद्योगिक युग में व्यक्ति और प्रकृति में उपभोक्ता-उपभोग्य-सम्बन्ध बन गया है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति प्रकृति पर आधिपत्य जमाने के लिए संघर्षरत है। प्रकृति से सहयोग करने की तत्परता के पीछे भी मूल प्रेरक 'उपयोगिता' ही है। विश्व में आज उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार है जिसमें प्रकृति के

उपयोग-उपभोग के दृष्टिकोण से ही उससे संघर्ष या सहयोग का सम्बन्ध साधा जाता है। ऐसी वैचारिक पृष्ठभूमि में दोनों में साहचर्य और तादात्म्य की स्थापना कठिन है।

आधुनिक विश्व प्रतीच्य ज्ञान-विज्ञान द्वारा संचालित है और पश्चिमी विचार-शैली ही सर्वत्र प्रचलित है। अतः आज उपभोक्तावादी संस्कृति ही प्रत्येक देश और व्यक्ति-समूह की संस्कृति बन गई है। तदनुसार प्रकृति के प्रति समस्त व्यक्ति-समाज का आचार-विचार स्वार्थपूर्ण और शोषणपरक बन गया है। कम से कम समय में अधिकाधिक पा लेने की होड़, भौतिक उन्नति को ही विकास का पर्याय मानने के मूढ़ प्रवृत्ति, आवश्यकताओं को अनन्त बनाकर येनकेनप्रकारेण उनकी पूर्ति करने की भोगलिप्सा आज सार्वभौमिक व्यक्ति संस्कृति में सर्वभावेन ओतप्रोत हो गई है।

पाश्चात्य जगत् के प्रकृतिसम्बन्धी दृष्टिकोण का मूल बीज पाश्चात्य धर्म और दर्शन में सन्निहित है। इस संदर्भ में लिन व्हाइट ने विशद अध्ययनद्वारा स्थापित किया है कि यहूदी, ईसाई दर्शन में प्रकृति को ईश्वर प्रदत्त सम्पत्ति के रूप में निरूपित करके व्यक्ति को अपने सुख एवं लाभ के लिए उसके शोषण का अधिकार सौंपा गया है। ईसाई धर्म-ग्रंथ जेनेसिस के अनुसार मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, अतः वह प्रकृति का स्वामी है-

प्रकृति में सब कुछ मनुष्य के उपयोग के लिए ही है।[13] व्यक्ति प्रकृति से आदान-प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उसका समस्त चराचर जगत् पर स्वामित्व है।

यह जीवन दर्शन सर्वथा व्यक्ति-केन्द्रित है। इस दर्शन के अनुरूप यदि व्यक्ति प्रकृति को विजित और स्वयं को विजेता समझता है, यदि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ एवं विशिष्ट मानकर अन्य सब कुछ को अपने आनन्दोपभोग तथा इच्छापूर्ति का साधनमात्र समझता है, तो वह अपने परिवेश का शोषण करना अपना अधिकार मानेगा और प्रतिदानस्वरूप कुछ देने के कर्तव्य से पूर्णतया विमुख हो जाएगा।

इस मानसिकता के फलस्वरूप सभी प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने लगेंगे और समस्त प्राकृतिक सम्पदा दूषित हो जाएगी। अभाव तथा प्रदूषण से क्षुब्ध प्रकृति व्यक्ति को निर्धनता तथा व्याधियों का ही उपहार दे सकेगी। वर्तमान युग में यही घटित हो रहा है।

आज आधुनिक विज्ञान की छत्र-छाया में भौतिक विकास के उन्नत सोपानों पर निरन्तर अग्रसर होती हुई व्यक्ति-सभ्यता विनाशोन्मुख हो रही है, क्योंकि प्रकृति के सभी अंगों तथा नियमों को जानकर भी वैज्ञानिक प्राणी और प्रकृति के समुचित सम्बन्ध को व्याख्यायित नहीं कर सके हैं। पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण के कारण मौलिक-कर्तव्य तथा मानवाधिकार के बीच असन्तुलन उत्पन्न हो गया है, जिसने सम्पूर्ण पर्यावरण के सन्तुलन को छिन्न-भिन्न कर दिया है। वस्तुतः प्रकृति सम्बन्धी पाश्चात्य दृष्टिकोण में व्यक्ति-पर्यावरण सम्बन्धों के सर्वांगीण चिन्तन का अभाव है।[14]

भारतीय समाज में स्त्रियों और पर्यावरण की स्थिति लगभग एक समान है। स्त्रियाँ पूर्णतः पुरुषों की सम्पत्ति के रूप में हैं और पर्यावरण शक्तिशाली राष्ट्रों की कृपा पर जीवित रहने को मजबूर दिख रहा है।

पारिस्थितिक नारीवाद की दृष्टि से हरित विचारवादियों ने कुछ नये विचार-नियम और जोड़े हैं। पितृसत्तात्मक, आक्रामक तथा प्रतियोगितापूर्ण मूल्यों का स्थान महिलात्मक मूल्यों, यथा सहयोग और दुलार को दिया जाना चाहिए।[15] इस दिशा में सुसान ग्रिफीन (Susan Grffiin : Woman and Nature, 1984) एंड्री कोलाई (Andre' Collard : Rape of the World

1988), केडल्डकोट और लेलैण्ड (eds. Caldecott & Leland : Reclaim the Earth, 1983) आदि ने बताया है कि पुरुष जिस तरह महिलाओं के साथ शोषणकारी व्यवहार करते हैं, वैसा ही वे प्रकृति के साथ करते हैं। केवल महिलाएँ ही इस पृथ्वी-ग्रह को पर्यावरणात्मक विनाश से बचा सकती हैं। महिलाओं की पहचान और भाग्य प्रकृति के साथ घुला-मिला हुआ है। इन्हीं गुणों के कारण महिलाएँ सैन्यवाद के विरुद्ध रहती हैं। ग्रेट ब्रिटेन के शान्ति-शिविरों में केवल महिलाएँ ही होती हैं। इन गुणों को कुछ विचारक जन्मजात तथा कुछ अर्जित मानते हैं। इन अर्जित गुणों का सही मूल्यांकन होना चाहिए। अपनी शारीरिक बनावट के कारण ही महिलाएँ विश्व को भिन्न प्रकार से देखती हैं। ग्रिफिन भी महिलाओं को प्रकृति के अधिक निकट पाती हैं। कोलाड ने उन्हें 'प्रकृति की शिशु' बताया है। [16] नववामपंथ के उत्तरार्ध में महिलावाद ने भी 'ठोस' हरितवादी चिन्तन पर बल दिया। सबसे पहली हरित पार्टी न्यूजीलैण्ड में 1972 में 'वैल्यूज पार्टी' नाम से गठित की गयी थी। ब्रिटेन में अगले वर्ष ही उसे 'पीपुल' (People) नाम से, बाद में 'इकोलोजी पार्टी' तथा 1985 में उसे 'ग्रीन पार्टी' कहा गया। जर्मन पर्यावरणवादियों ने स्वयं को 'ग्रीन्स' कहा। यही नाम धीरे-धीरे विश्वभर में अपना लिया गया। चुनाव जीतने और राजनीति में भाग लेने की दृष्टि से 'जर्मन ग्रीन्स' अग्रणी रहा है। 1981 में स्थापित होते हुए भी इन हरितों ने जर्मन संसद में 1983 में 28 सीटें जीतकर सारे यूरोप को अचम्भे में डाल दिया। 1987 में स्थानीय और प्रान्तीय विधानसभाओं में सफलता पाने के साथ-साथ 42 सीटें जीत लीं। किन्तु ये अन्य राजनैतिक दलों के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर सकीं। यूरोप के अनेक देशों में हरित-संसद है। ग्रेट ब्रिटेन में यूरोपीय संसद के लिये आयोजित 1989 के चुनावों में इन्होंने 15 प्रतिशत मत प्राप्त किये यद्यपि विश्वस्तर पर हरितों का राजनैतिक महत्व नहीं है, फिर भी विश्व-राजनीति के समक्ष वे अपना पर्यावरणात्मक-कार्यक्रम रखने में सफल हुए हैं। अभी संयुक्त-राष्ट्र के सहस्राब्दि-सम्मेलन में, जहाँ विश्व के 152 राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने आये थे, हरितों ने न्यूयार्क में प्रदर्शन किया। साधारण-महासभा का यह सम्मेलन 6- सितम्बर, 2000 को हुआ। इस सम्मेलन में स्वीकृत सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों में लक्ष्य नं. 7 पर्यावरण के संबंध में था। इसके अन्तर्गत देशों ने निम्नलिखित ध्येय स्वीकार किए-

- i. अनुपोषणीय विकास के सिद्धान्तों को राज्यों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में शामिल किया जाना। पर्यावरणीय संसाधनों की हानि को प्रत्यावर्तित करना।
- ii. वर्ष 2010 तक जैव विविधता में हानि की दर को महत्वपूर्ण स्तर तक घटाना।
- iii. वर्ष 2020 तक कम से कम 100 मिलियन झुग्गी बस्ती निवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से परिवर्तन लाना।
- iv. वर्ष 2015 तक सेनिटेशन एवं सुरक्षित पेयजल से वंचित आबादी के अनुपात को कम से कम आधा घटाना।

पश्चिम की धारणा में धरती मित्र न होकर शत्रु हैं, जिस पर विजय एवं नियंत्रण किया जाना चाहिए। वह धरती को धरती-पुत्रों से छीन लेने पर विश्वास करता है। बाइबिल में कहा गया है कि "और परमात्मा ने कहा, समरूपता के अनुसार, व्यक्ति को अपनी प्रतिमा जैसा बनाना है: उन्हें समुद्र की मछलियों, हवा के पक्षियों, तथा पशुओं के ऊपर, तथा समस्त पृथ्वी पर आधिपत्य करने दो" (जेनेसिस 1.26)

इस धारणा के अनुसार संसाधन व्यक्ति के लाभ के लिये है। यही दृष्टिकोण अरस्तू, जिससे सारा पश्चिमी चिन्तन प्रभावित है, द्वारा पुष्ट किया गया है। फिर भी, प्रारम्भ में उक्त धारणाओं से अधिक हानि नहीं हुई, क्योंकि उस समय प्रकृति पर व्यक्ति की शक्ति सीमित

थी। संसार के प्रायः प्रत्येक भाग में व्यक्ति को अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलित होना तथा किसी -न -किसी प्रकार का सन्तुलन बनाये रखना पड़ा। यह सन्तुलन पश्चिमी सभ्यता द्वारा प्रकृति पर अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त करने के कारण नष्ट हो गया।

पर्यावरणवाद व्यक्ति और प्रकृति के परस्पर संबंध पर पुनर्विचार की मांग करता है। मानव-केंद्रवाद के समर्थक प्राकृतिक जगत् को वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत, परिस्थिति-केंद्रवाद के समर्थक प्राकृतिक जगत् का एक अंग मानते हैं। इस दृष्टि से, यह धरती एक जीवित प्राणी के तुल्य है; यदि यह जीवित रहेगी तो व्यक्ति भी जीवित रहेगा। यदि व्यक्ति की कार्रवाई से प्राकृतिक जगत् को क्षति पहुँचेगी तो जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अतः व्यक्ति को स्वयं अपने कल्याण के लिए प्रकृति का पोषण करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए।

विकास का वैकल्पिक प्रतिमान:-

पोषणीय विकास नवीन आलोक में विकास की पुर्नपरिभाषा एवं पुनर्मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया है। इसका अभ्युदय एवं विकास का इतिहास विगत तीन दशकों का है। अनुपोषणीय, पोषणीय, धारणीय, संधृत, सतत् विभिन्न नामों से जानी जाने वाली पोषणीय विकास विधा का बीजारोपण मानव पर्यावरण की संकल्पना के अभ्युदय से हुआ। मानव पर्यावरण सम्मेलन ने विकास एवं पर्यावरण से पारस्परिक सम्बन्धों की सम्पूर्ण भ्रान्तियों को दूर किया। इसके पूर्व विस्तृत तौर पर और विशिष्टत विकासशील देशों में दो भ्रान्तियाँ प्रचलित थी - प्रथम यह कि पर्यावरण एवं विकास परस्पर विरोधी है और द्वितीय, यह पर्यावरण केवल धनी देशों की समस्या है। पर्यावरण के वैश्विक आयाम के बारे में कहा गया कि विकसित देशों में पर्यावरण और विकासशील देशों में पर्यावरण से संसाधनों का रिक्तीकरण मानवता के समक्ष प्रमुख समस्याएँ हैं। मानव पर्यावरण सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील दोनों देशों की सोच में परिवर्तन एवं सुधार करने का प्रयास किया गया। यह माना गया कि प्रदूषित पर्यावरण केवल उत्पत्ति स्थान को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि इसका वैश्विक परिणाम होता है। साथ ही यह भी पाया गया कि विपन्नता एवं अविकास सबसे बड़े प्रदूषक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सम्पन्न राष्ट्र विकासशील देशों के विकास में सहयोग देकर पर्यावरण प्रदूषण को संवारने में सहायता करें। मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान यह स्वीकार किया गया कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में सहायता करें। मानव पर्यावरण सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि पर्यावरण की समस्या वैश्विक है और इसमें विकसित तथा विकासशील सभी देशों की सकारात्मक भागीदारी की आवश्यकता है।[17]

इन वृक्षों में जीवात्मा होने की अवधारणा की जाती है। राम कथा में यह प्रकरण मिलता है कि रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्रीराम जब उनकी खोज में निकले तो पहला प्रश्न उन्होंने पशु, पक्षियों, वृक्षों, एवं पौधों से ही किया कि बताओ सीता को कौन ले गया?

लक्ष्मिन समुझाए बहू भाँति। पूछत चले लता तरु पाँति।।

हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी।।[18]

इन चौपाइयों में भी व्यक्ति एवं महिला सुरक्षा को पहला प्रश्न राम ने लताओं एवं वृक्षों से ही किया। सुन्दर लाल बहुगुणा के सक्रिय प्रयास एवं प्रेरणा सेटेहरी बांध एवं चिपको आन्दोलन में उत्तरांचल के चमोली जिले के मुंडल गांव में 27 मार्च, 1973 को चिपको आन्दोलन की शुरुआत हुई। इसके अलावा टेहरी बांध के कारण गढ़वाल मण्डल की जैव विविधता एवं बांध के कारण विस्थापितों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के लिए आन्दोलन किया। पूर्व में जब

हिमालय से हरे वृक्षों को काटकर पहाड़ियों को निवृक्ष किया जा रहा था, तब ग्रामीण स्त्री-पुरुषों ने वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लगभग दो सौ सत्तर वर्ष पुराने बिश्नोई समाज द्वारा अपनाये गये रास्ते का अनुकरण करते हुए वृक्षों की रक्षा हेतु एक अभियान छेड़ा। यही अभियान 1973 में 'चिपको आंदोलन' के नाम से प्रसिद्ध है। जिसमें अंगु के पेड़ों की रक्षा की गयी। इस आंदोलन में महिलाएं वृक्षों से चिपक जाती थीं और वृक्षों को कटने से बचा लेती थी। इस तरह अपने शरीर को कटवाने के लिए प्रस्तुत करके इन स्त्री-पुरुष ने हिमालय की पहाड़ियों को निवृक्ष होने से बचा लिया। चन्डी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी ये चिपको आन्दोलन में आदिवासी समुदाय की महिला कार्यकर्ता थी। इन्होंने इस आन्दोलन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाहन किया था।[19]

अप्पिको आंदोलन

पाण्डुरंग हेगड़े के नेतृत्व में उत्तर भारत के बहुचर्चित चिपको आन्दोलन की ही तरह दक्षिण भारत में वनों के संरक्षण के लिए इनके द्वारा अप्पिको आन्दोलन चलाया गया। कन्नड़ भाषा में अप्पिको का अर्थ होता है- आलिंगन करो।[20] 8 अगस्त 1982 को कर्नाटक के शिरसि ताल्लके के साल्कणे गांव के 150 युवक एवं 30 युवतियां साल्कणे से आठ किलोमीटर दूर कलासे वन में वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गये, जिससे जंगल के ठेकेदारों को वृक्षों की कटाई रोकनी पड़ी। यह आंदोलन एक माह आठ दिन तक चला, जिसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ। इस आंदोलन के कारण ही वनों में वृक्षों की कटाई बन्द करवा दी। आंदोलनकारियों द्वारा सरकार की वन नीति का विरोध किया गया और सरकार को विवश होकर जन भावना के अनुसार अपनी वन नीति में परिवर्तन करना पड़ा। अप्पिको आंदोलन अपने नारे के माध्यम से मानव को यह संदेश दे रहा है कि वृक्षों को बचाओ, बढ़ाओ ताकि वृक्ष मानव को बचा सके, बढ़ा सके।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन

नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान, विस्थापन एवं बाढ़ की समस्या के कारणों को लेकर हुआ जिसमें मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुन्धति राँय, आमिर खान जैसे अनेक नेतृत्वकर्ता ने जन आन्दोलन किया व सरकार को पुनर्विचार के लिए बाध्य किया।[21]

वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण देने की जितनी घटनाएं बिश्नोई इतिहास में मिलती हैं, उन में सबसे प्रसिद्ध जोधपुर राज्य के खेजड़ली ग्राम की है, जो कि 'खेजड़ली के खंडाणे' के नाम से प्रसिद्ध है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज का यह बलिदान विश्व में अभूतपूर्व है।

जोधपुर के राजा अभयसिंह नया किला बनाना चाहते थे और राज्य में धन का भी अभाव था। किले-निर्माण हेतु चूने की आवश्यकता थी और चूना बिना ईंधन के तैयार नहीं हो सकता था। इसी उद्देश्य के लिए लोगों को ईंधन की खोज में इधर-उधर दौड़ाया गया। कारिन्दो ने आकर बताया कि वृक्ष प्रेमी बिश्नोईयों के गाँव खेजड़ली में पर्याप्त वृक्ष हैं। ईंधन लाने का कार्य राजा ने हाकिम गिरधरदास भण्डारी को सौंप दिया। गिरधरदास भण्डारी, कारिन्दों एवं मजदूरों को लेकर खेजड़ली गांव में पहुंच गया। बिश्नोईयों के विरोध को देखकर भण्डारी ने सोचा कि वृक्ष-प्रेमी बिश्नोईयों से वृक्षों के बदले में धन एकत्रित किया जा सकता है और ईंधन की व्यवस्था कहीं और से की जा सकती हैं। इस तरह धन एवं ईंधन दोनों की समस्या हल हो सकती है।

यही सोचकर भण्डारी ने कहा कि यदि तुम्हें वृक्ष इतने ही प्रिय हैं, तो इनके बचाव के बदले में तुम्हें धन देना पड़ेगा।

पण राखे तो पैसो देवो, दाखै गिरधरदास

वहाँ उपस्थित बिश्नोईयों ने भण्डारी की इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए कहा-

सिर सौंपा रूखा सटै, महें टुकड़ों न द्यां दाम

दाग लगै जो दाम दै, पंथ मां पौणै होय।

यदि हम रिश्वत के रूप में धन देते हैं, तो हम पर कलंक लगता है और हमारे धर्म की प्रतिष्ठा कम होती है। अतः हम वृक्षों के लिए अपने सिर कटवा देंगे, पर रिश्वत देकर अपने धर्म को कलंकित नहीं होने देंगे। बिश्नोईयों की इस वृक्ष प्रेम की भावना को देखकर भण्डारी का वृक्ष काटने एवं धन एकत्रित करने का उत्साह ठंडा पड़ गया। अपने थोड़े से कारिन्दों के साथ भण्डारी जबरदस्ती वृक्ष काटने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने जोधपुर लौटना ही उचित समझा और वह बिना वृक्ष काटे ही जोधपुर पहुंच गया।[22]

भण्डारी द्वारा जब महाराजा को विश्नाइयों द्वारा वृक्षों को काटे जाने के विरोध का ज्ञान हुआ, तो महाराजा बड़े असमंजस में पड़ गये। इसी समस्या के समाधान हेतु महाराजा ने सभी वर्गों के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सलाह ली, तो सभी ने वृक्षों को न काटने की सलाह दी। इस सलाह को राजा ने तो स्वीकार कर लिया पर निर्दयी गिरधरदास भण्डारी ने राजाज्ञा की कोई परवाह नहीं की। वह अपनी जिद पर ही अड़ा था। स्त्री-पुरुष भाग-भाग पर कर वृक्षों से चिपक रहे थे और कुल्हाड़ियों के निरंतर प्रहार से कटकर गिर रहे थे। इस मारकाट से न तो भण्डारी एवं कारिन्दों के मन में दया उत्पन्न हुई और न बिश्नोईयों के बलिदान में कोई कमी आई। इस महाबलिदान में स्त्रियों में सर्वप्रथम अमृता देवी बलिदान हुई और पुरुषों में सर्वप्रथम अणदोजी शहीद हुए।

खरतर खण्डाधार, अणदे तेग समाई

तेग समाई हुवो तागो, नर नारी निश्चय-खड़या।

अणदोजी के बाद विरतोजी बणियाल, चावोजी, ऊदोजी, कान्होजी, किसनोजी एवं दयाराम आदि वृक्षों से चिपक-चिपक कर शहीद हो गये।

वृक्ष रक्षा के इस महायज्ञ में स्त्रियों का सक्रिय योगदान रहा है। अमृता देवी के अतिरिक्त दामी, देऊ एवं चीमा आदि अनेक स्त्रियों ने भी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

भण्डारी अपनी जिद पर अड़िग था और बिश्नोई अपने धर्म पर अड़िग थे। कोई भी पक्ष हार मानने वाला नहीं था। तभी किसी ने इस घटना की सूचना राजा के पास पहुँचायी। खेजड़ली के इस नर संहार की सूचना जब राजा के पास पहुँची, तब उन्होंने, तुरन्त घटना-स्थल पर पहुंचकर वृक्षों की कटाई रूकवा दी और पश्चाताप स्वरूप उन्होंने ताम्रपत्र पर राजाज्ञा प्रदान की कि भविष्य में कोई भी बिश्नोइयों के गांवों में वृक्ष नहीं काटेगा। राजा के पहुंचने से पूर्व वृक्षों की रक्षा हेतु 363 स्त्री-पुरुष शहीद हो चुके थे।[23]

तीनसौ तिरेसठ ऊपर, पंथ पूरो पेखतां

वृक्षों के लिए बलिदान की इतनी बड़ी घटना विश्व इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। बिश्नोई समाज में भी वृक्षों के लिए बलिदान होने का यह सबसे बड़ा साका है। यह भारतवर्ष एवं बिश्नोई समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। गोकुल जी के अनुसार उसी समय इस बलिदान की चर्चा चारों ओर होने लगी थी और राजा महाराज तथा अन्य प्रबुद्ध लोग शहीदों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगे।

या तागो संसार, जुग मां जोर बखाणां

सत मानै सुरताणा, राजा राव बखाणां

अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा ने सन् 1978 में वृक्षों के लिए शहीद होने वाले स्त्री-पुरुषों को सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के अनुसार सन् 1978 को भाद्रपद शुक्ल दशमी को शहीद स्थल खेजड़ली में मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में वृक्ष-प्रेमी शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप 363 वृक्ष लगाये गये। तब से यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित हो रहा है। वास्तव में यह मेला बिश्नोई समाज के वृक्ष-प्रेम एवं रक्षा का परिचायक है। वृक्षों के प्रति प्रेम भावना के कारण ही शहीदों की स्मृति में लगाये गये वृक्ष धरती माँ की गोद ग्रहण करके हरे-भरे हो गये हैं, जब कि आस-पास की सारी धरती बंजर पड़ी हुई हैं।[24]

खेजड़ली गांव के पास शहीद स्थल पर जम्भेश्वर का एक छोटा-सा मन्दिर बना हुआ था। मन्दिर के पास ही कोई तीन सौ वर्ष पुराना जाल (सालवे डोरा ओलियोडिस) का वृक्ष है, जो शहीदों का साक्षी बना हुआ है। इस जाल के पास ही एक छोटा सा तालाब (नाडिया) था, जिसे आधुनिक समय में पक्का बना दिया गया है। इसी जाल एवं नाड़ी के कारण ही आज भी उस क्षेत्र के लोग इस स्थान को 'जालनाड़ी' के नाम से पुकारते हैं। अब समाज की ओर से वहां एक शहीद-स्मारक भी बना दिया गया है।

वैज्ञानिक औद्योगिक विकास एवं व्यक्ति लोभ की प्रवृत्ति के कारण विश्व में प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसी विकट स्थिति में व्यक्ति के लिए विकास को रोकना या औद्योगीकरण को बन्द करना असंभव है। प्रदूषण मुक्ति एक ही साधन है और वह है वृक्ष।[25]

'भूमि' का उद्देश्य जनजातियों एवं किसानों के अपनी भूमि बचाने के संघर्ष, भोजन एवं पानी के अधिकार के आन्दोलन तथा मानवाधिकार आन्दोलनों को एक सूत्र में गूँथना है जिसका आधार पृथ्वी एवं उसकी पारिस्थितिकीय जीवनपोषी प्रक्रियाओं में निहित हों। एक जीवित प्रणाली के रूप में पृथ्वी व्यक्ति पोषण करती है एवं भोजन व पानी देती है। भोजन एवं पानी के अधिकार भूमि माँ के अधिकारों से व्युत्पन्न हुए हैं। व्यक्ति उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उतने ही अधिक व्यक्ति पिपासु हो रहे हैं।[26]

वर्ष 2010 में जल पर काम कर रहे तरुण भारत संघ द्वारा अन्य विभागों की सहभागिता में जल-ऑडिटिंग पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहा गया कि सब लोग वित्त की ऑडिटिंग तो करते हैं लेकिन जल ऑडिटिंग की कोई नहीं सोचता जो कि कहीं अधिक मूल्यवान है। अतः इस संबंध में ग्राम सभा स्तर पर एजेण्डा लागू किया जाना चाहिए और इससे पूर्व इस विषय पर देशव्यापी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।[27]

निष्कर्ष

पारिस्थितिक नारीवाद की दृष्टि से हरित विचारवादियों ने कुछ नये विचार-नियम और जोड़े हैं। पितृसत्तात्मक, आक्रामक तथा प्रतियोगितापूर्ण मूल्यों का स्थान महिलात्मक मूल्यों, यथा सहयोग और दुलार को दिया जाना अपेक्षित है। पश्चिम की धारणा में धरती मित्र न होकर शत्रु हैं, जिस पर विजय एवं नियंत्रण किया जाना चाहिए। वह धरती को धरती-पुत्रों से छीन लेने पर विश्वास करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. राजेन्द्र कुमार जुमनानी, "पर्यावरण संरक्षण विधि एवं न्यायिक सक्रियता" क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली 2002 पृष्ठ 4-6
2. N.C.k Narayanan, "State, Natural Resource Conflicts and Challenges to Governance Where Do We Go from Here?" Academic Foundation 20093. अरुण, रघुवंशी "पर्यावरण तथा प्रदूषण", मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 1987 पृ. 1.
4. व्हाइट ले. "दी हिस्टोरिकल रूट ऑफ ऑवर इकॉलोजिकल क्राइसिस", डिकेनसन पब्लिकेशन कम्पनी, केलिफोर्निया, 1967, पृ. 1203-1207.
5. वेगनर मेन "मास्टर हिज़ एनवायरमेंट", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस: 1991
6. निर्मला, गोदीका "पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण" आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2005 पृष्ठ 49
7. निर्मला, गोदीका "पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण", आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2005 पृष्ठ 52-54
8. UNEP. Resource Mobilization, Environment Fund, 2004c.
http://www.unep.org/rmu/enf/inancing_environment_fund.htm.
9. होलीबिले, "जेनेसिस दी फर्स्ट बुक ऑफ मॉज", गोरडोन एण्ड ब्रीच साइंस पब्लिकेशन, न्यूयॉर्क, 1976 ।
10. Times of India 22 June 2012
11. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यशाला अक्टूबर 75, बेलग्राड, यूगोस्लाविया) प्राप्त निष्कर्ष द्रष्टव्य: यूनेस्को-यूनेप एनवायरमेंटल एजुकेशन न्यूज लेटर नं. 1, 1976.
12. व्हीटे एल. जॉर्ज हिस्टोरिकल कट ऑफ ऑवर इकॉलोजिकल क्राइसिस साइन्स, वॉल्यूम 155, अंक 3767, मार्च 1967.
13. डिटरमिनिज्म/नेकसीटीज्म- हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित विचारधारा। आधुनिक समर्थ-रेटजेल एन्थ्रोपोज्योगोफी: सैम्पल ई.सी. इन्फ्ल्यून्स ऑफ ज्योगोफिक एनवायरमेंट (1911).
14. पॉलिबिलिज्म - विडेल दे ला ब्लेच. पाल. प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 1921, पृ. 29.

15. United Nations: 2005 World Summit Outcome Document

<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?>

Open Element, 2005.

16. Peter McManners, "Green Outcomes in the Real World Global Forces, Local Circumstances and Sustainable Solutions", Gower publishing ltd. 2010.

17. Vandana Shiva, "Earth Democracy :Justice, Sustainability, and Peace", South End Press : 2005

18. गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्रीरामचरितमानस, अरण्यकाण्ड ॥29॥ ॥4॥ ॥5॥, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2002

19. एटकिंसन: हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स, जि. 1 पृ. 847

20. भट्ट चण्डी प्रसाद, "दि चिपको मूवमेंट, दि चिपको एक्सपीरिंस डी.जी.एस.एम., गोपेश्वर", हिन्दुस्तान, जून 1988 पृ. 4

21. Vandana Shiva, "Ecology and the Politics of Survival Conflicts Over Natural Resources in India", united nations university press 1991

22. बनवारी लाल सहुँ, "पर्यावरण संरक्षण एवं खेजड़ली बलिदान", बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2002, पृ. 63

23. बनवारी लाल सहुँ, "पर्यावरण संरक्षण एवं खेजड़ली बलिदान", बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2002 पृ. 65

24. वन्दना रस्तोगी, "प्राचीन भारत में पर्यावरण चिन्तन", पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर, 2000 पृ. 47

25. डी.एन. तिवारी, "वानिकी-जिंदा रहना है तो वन बचाओ" तथ्य भारती, कोटा वर्ष 11 अंक 3-4, अगस्त/सितम्बर 2005

26. दैनिक भास्कर: 5 जून 2012 पृ. 7

27. सुरेखा शाह, "जोहड़" सुमेरू प्रकाशक, गुड़गांव 2010 पृ.6